

УДК 712-057.4:712.253(477)

Е.Л. РУБЦОВА

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ВКЛАД ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Л.И. РУБЦОВА В ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКОВ УКРАИНЫ

Исследован вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в проектирование пяти парков Украины: «Аскания-Нова» (Херсонская обл.), Александровский ландшафтный парк (Днепропетровская обл.), Диево-Таромская зона отдыха (Днепропетровская обл.), садово-парковая зона на о. Хортица (Запорожская обл.), парк имени 50-летия Великого Октября (ныне — «Сосновый бор») в Черкассах. Все эти работы выполнены под руководством Л.И. Рубцова как главного консультанта проектов в мастерских институтов «Гипроград» и «УкрНИИинжпроект». Проанализированы исторические, функциональные, эстетические и экологические подходы к проектным решениям. Сделан акцент на важности создания парков в степных районах. Подчеркнута необходимость изучения творческого наследия Л.И. Рубцова — выдающегося ландшафтного архитектора — для истории садово-паркового искусства Украины.

Ключевые слова: Л.И. Рубцов, парки, проектирование, видовой состав.

Л.И. Рубцов, выдающийся дендролог и ландшафтный архитектор, широко известен уникальными проектами участков, составляющих единое целое — дендрарий Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. Значителен его вклад в проектирование и строительство ряда других ботанических садов (Московского ботанического сада, Ботанического сада АН БССР (Минск), Ботанического сада «Подолье»), а также альпинария Ботанического сада Ботанического института имени акад. В.Л. Комарова (Ленинград) [6]. Менее известны, однако имеют важное значение его работы по проектированию и созданию серии парков Украины. Эти проекты выполнялись под руководством Леонида Ивановича как главного консультанта в мастерских институтов «Гипроград» и «УкрНИИинжпроект» в 1965—1972 гг. [2, 7]. Кроме того, он оказывал консультативную помощь другим специалистам, например, при создании проекта «Парк на поле Полтавской битвы» [8].

Из объектов ландшафтной архитектуры парки — самые крупные зеленые массивы —

играют важную роль в развитии массового повседневного отдыха населения в условиях, близких к природным. В этой связи вопросы формирования ландшафта городских парков в настоящее время приобрели особую актуальность как неотъемлемая часть проблемы совершенствования архитектурного облика городов.

Создание паркового ансамбля всегда было и остается одной из наиболее сложных проблем ландшафтной архитектуры. С ней связан ряд функциональных, идейно-художественных, экологических и градостроительных задач. Эта взаимосвязь подтверждается классическими образцами садово-парковых ансамблей и лучшими примерами современных парковых комплексов.

Проведен скрининг литературных источников, изучены архивные фонды Государственного предприятия «Украинский государственный НИИ проектирования городов «Гипроград» имени Ю.М. Белокопя», Центрального государственного научно-технического архива Украины, зафиксированы личные воспоминания кандидата архитектуры, заслуженного архитектора УССР В.Г. Маевской.

© Е.Л. РУБЦОВА, 2016

Аскания-Нова
Askania-Nova

Первенцем творческого сотрудничества Л.И. Рубцова с институтом «Гипроград» стал проект дендропарка «Аскания-Нова» — объекта садово-паркового искусства, созданного в условиях засушливой степи.

Дендропарк «Аскания-Нова» расположен в Херсонской области и входит в состав Биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Фейна НААН, славящегося

просторами целинных степей, табунами диких лошадей, бизонов, зебр, антилоп, страусов, свободно пасущихся на огромных территориях.

Дендропарк заложен в 1887 г. на площади 25 га по проекту художника-пейзажиста дю Френа. Парк отличался от всех существовавших на юге России, а также от парков в других фальц-фейновских имениях несоизмеримо

большей площадью, богатством таксономического состава (220 видов и много садовых форм), наличием видов, встречающихся в немногих украинских парках или вовсе в них отсутствующих, а также созданием и использованием для его содержания открытой арычной системы искусственного орошения. Это образец ландшафтного парка свободной планировки с некоторыми элементами регулярности.

В жестких климатических условиях с амплитудой колебания температур 70° (летом до +38 °С, зимой до –32 °С) на протяжении длительной истории парк пережил ряд неблагоприятных периодов (сильные засухи, полное отсутствие или нерегулярный поливы) и все же сохранил свой художественный облик и является одним из лучших образцов садово-паркового искусства в зоне засушливых степей.

К 1962 г. парк насчитывал 152 вида и разновидности растений, принадлежащих к 36 семействам. Основу флоры парка составляли ясень, дуб, акация белая, гледичия, тополь, сосна крымская и можжевельники. На опушках полей и в наиболее интересных местах парка произрастало много интродуцированных древесных пород.

С 1965 г. в «Аскании-Нова» проводились работы по восстановлению и развитию главных

Большая степная поляна. Рис. В.Г. Маевской. Центральный государственный научно-технический архив Украины (публикуется впервые)

Large steppe glade. Picture of V.G. Majevskaya. Central State Scientific-Technical Archives of Ukraine (first published)

компонентов заповедника целинной степи и парка. К старой территории ботанического сада было присоединено 100 га пахотной земли, таким образом территория парка вместе с другими участками превращена в единый парковый комплекс площадью 171 га.

Проект расширения и восстановления парка был разработан институтом «Гипроград» (Киев) совместно с АН УССР. Авторы проекта: профессор дендрологии и садово-паркового строительства Л.И. Рубцов, архитекторы Ю.С. Полозкова, В.С. Ступаченко, В.Г. Маевская [5].

Перед проектировщиками стояла задача создать в степи обширный зеленый оазис для отдыха местного населения и туристов, а также разработать эталон садово-паркового устройства для южных степных районов Украины. При разработке проекта особое внимание было уделено смягчению степного климата и созданию внутри парка зоны комфорта. В проекте это достигалось созданием ряда крупных древесных массивов, защищающих парк от северо-восточных, северо-западных и южных ветров, а также системы полей, способствующих движению воздушных потоков внутри парка, и системы озер и оросительной сети для полива растений и увлажнения воздуха.

Архитектурно-планировочное решение проекта увязывает в единую систему вновь прирезанную территорию с имеющимся дендропарком. В парке выделено несколько функциональных зон.

Спортивно-зрелищная зона (16,4 га) включала спортивный комплекс со стадионом, спортплощадками и бассейном для плавания, зеленый театр, танцплощадки и другие сооружения.

Экспозиционная зона, расположенная в центре парка (62,1 га), предназначена для тихого отдыха, осмотра растительности и типов садово-парковых композиций, создание которых возможно в зоне засушливых степей. Она включала большую Степную поляну, окруженную насаждениями дуба, сосны крымской, гледичии; холмы, покрытые сосной и можжевельником с комплексами скальных уст-

ройств; приозерные ландшафты с системой трех озер: верхнего (0,9 га), среднего (2 % га), нижнего (1,2 га) и соединяющих их протоков.

Экспериментальный дендрарий площадью 28,1 га был запланирован в северной части парка и предназначен для испытания и показа вновь интродуцированных древесных растений.

Старый дендропарк сохранялся как место тихого отдыха и как участок демонстрации результатов столетней акклиматизации растений.

Защитная полоса площадью 14,1 га спланирована вдоль северной и северо-восточной границ. Ее функция — защита парка от степных ветров и фон для внутривидовых насаждений, а также для всего парка при подъезде к оазису «Аскания-Нова».

Основные насаждения парка решены крупными массивами лесного характера. Почти все древесные массивы сложные по составу и структуре и состоят из пород, зарекомендовавших себя как устойчивые в данных условиях (дуба, ясеня, сосны крымской, можжевельника виргинского, гледичии, софоры и др.). Редкие экзотические деревья располагались на опушках массивов, где были лучшие условия произрастания.

Открытые пространства составляли систему крупных полей, соединенных отдельными переходами, и являлись вместе с водными пространствами центрами композиций.

В этой системе особое место занимала Степная поляна. Она и ее окружение сложились стихийно из остатков экспериментальных посадок прошлых лет. По своим размерам (выше 8 га) и силе эмоционального воздействия она являлась важнейшим элементом парка. Степная поляна композиционно связана с системой водоемов.

Вода — наиболее притягательный элемент в засушливой зоне. Водная система, состоящая из трех озер, соединенных протоками, создавала основную композиционную ось парка.

Из грунта, выбранного при устройстве озер, были насыпаны холмы, оживляющие рельеф.

Дорожно-тропиночная сеть построена с расчетом раскрытия лучших пейзажных компо-

зиций. Кольцо центрального прогулочного маршрута протяженностью 3,3 км объединяло основные композиционные элементы парка — большую Степную поляну, озера, дубраву, ореховую и декоративную поляны.

С закладкой новой части общая площадь парка увеличилась более чем в 6 раз по сравнению с первоначальной (с 28,0 до 167,3 га), а коллекционный фонд древесных растений — на 766 таксонов. Со времени реализации проекта, разработанного под руководством Л.И. Рубцова, достигнута не только поставленная цель осуществления исследований в области интродукции древесных растений для степной зоны юга Украины и создания образцового эталона садово-паркового искусства для южных степных районов страны, но и расширена база для формирования крупного коллекционного фонда интродуцированных растений и внедрения результатов их испытания в практику паркостроения [4].

В 1971—1972 гг. институт «Гипроград» под непосредственным руководством Л.И. Рубцова осуществлял проектирование двух парков в Днепропетровской области: Александровского ландшафтного парка в г. Орджоникидзе (ныне — г. Покров) и Диево-Таромской зоны отдыха в г. Днепропетровске, а также садово-парковой зоны на о. Хортица.

Александровский ландшафтный парк площадью 100 га создавался на территории отработанных открытым способом месторождений марганца в г. Орджоникидзе Никопольского промышленного района. В Украинской ССР это первый опыт преобразования в зону отдыха «индустриальной» пустыни путем воссоздания растительного покрова, использования искусственного рельефа, устройства водоемов и крупных зеленых массивов.

Авторы проекта: д-р биол. наук, проф. Л.И. Рубцов, архитекторы В.Г. Маевская, М.Я. Бялик, дендролог И.П. Зарва, консультант: канд. техн. наук Г.Л. Серета (директор Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината) [10].

Природные условия Никопольского промышленного района характеризуются безле-

Александровский ландшафтный парк. Рис. В.Г. Маевской. Центральный государственный научно-технический архив Украины (публикуется впервые)

Aleksandrovskiy Landscape Park. Picture of V.G. Majevskaya. Central State Scientific-Technical Archives of Ukraine (first published)

сой степью, засушливым климатом, водной и ветровой эрозией почвы и берегов Каховского водохранилища. Горные работы, связанные с добычей марганцевой руды, которые ведутся преимущественно открытым способом, приводят к нарушению обширных площадей плодородных земель. Крупные лесные массивы никопольских плавней вырублены при создании чаши водохранилища. В районе ограничены природные ресурсы отдыха.

Площадь озеленения территорий было намечено расширить почти в 15 раз (свыше 27 тыс. га), что позволяло значительно обогатить однообразный степной ландшафт района и создать благоприятные условия для организации отдыха.

Архитектурно-планировочная композиция парка основана на объемно-пространственном объединении его элементов, выявлении эстетических особенностей парка с учетом целесообразного использования территории по функциональному назначению.

Решение Александровского ландшафтного парка — это пример использования метода «контурного земледелия» применительно к ландшафтной архитектуре за счет террасирования склонов при формировании холмов.

Этот метод обеспечивает ландшафтную трактовку пейзажа наряду с защитой от эрозии почв, созданием участков, удобных для посадок деревьев и устройства площадок отдыха.

Основными элементами композиции парка являются искусственный водоем и террасные холмы с долиной между ними, образующие главную панораму со стороны центра города.

Ландшафтные особенности отдельных участков территории позволили сформировать в парке четыре типа ландшафтов: террасный, долинный, лесной равнинный, лесной горный. Наиболее характерные пейзажные картины этих типов ландшафтов, основные композиционные центры и видовые точки объединяются малым и большим кольцевыми прогулочными маршрутами, обеспечивающими восприятие как внутренних парковых композиций, так и дальних перспектив прилегающего степного ландшафта.

Александровский парк стал образцом организации и использования территорий, обработанных открытым способом. Идея парка — воспроизводство естественной природной среды и обогащение ее ландшафта в районах с горнодобывающей промышленностью вблизи городов и поселков.

Ландшафтный парк, созданный на территории Александровского карьера, является примером организации зоны отдыха на рекультивируемых территориях путем террасирования склонов и холмов, формирования парковых ландшафтов и водоемов.

Планирование Диево-Таромской зоны г. Днепропетровска — это проект размещения мест массового отдыха трудящихся крупного промышленного города — центра агломерации.

Общая площадь всей зоны отдыха — 3668 га, общая емкость 43 тыс. человек.

Авторы проекта: д-р биол. наук, проф. Л.И. Рубцов, архитекторы В.Г. Маевская, И.Ф. Шевченко, инженер-дендролог М.И. Демидова, консультант: канд. архитектуры И.Д. Родичкин [9].

В основу проектной структуры и территориального построения района отдыха положены принципы максимального сохранения

и использования существующего природного ландшафта в непосредственной близости к зоне городской застройки с учетом практических возможностей освоения для отдыха отдельных участков при проведении специальной инженерной подготовки территории и мероприятий по улучшению ландшафта.

На территории зоны отдыха были выделены три специализированных комплекса отдыха:

а) Сухачевский комплекс отдыха — предназначен для размещения объектов кратковременного отдыха, преимущественно с ночлегом — баз отдыха, палаточных городков и водных лагерей, а также пляжей, спортивных устройств и загородных парков. Общая площадь Сухачевского комплекса — 345 га, общая емкость — 10 тыс. отдыхающих.

б) Диевский гидропарк — предназначен преимущественно для организации специальных видов отдыха на воде: пляжей, лодочных прогулок, водного спорта, а также базы отдыха (с ночлегом) и парков. Площадь территории — 884 га, общая емкость — 15 тыс. отдыхающих.

в) Таромский лесопарк — предназначен для организации характерных в условиях лесной среды видов отдыха: туристические прогулки (с ночлегом и без него); сбор грибов, охота с фотоаппаратом, зимний и летний спорт. На территории Таромского лесопарка был запроектирован уникальный водно-скальный сад. Кроме того, были выделены зоны массовых посещений и зрелищ, микрорайон усадебной застройки и коллективных садов, зона пляжей на Днепре. Площадь территории лесопарка — 2439 га, емкость — 18 тыс. отдыхающих.

Проект садово-парковой зоны на о. Хортица (г. Запорожье) создавался в 1972 г. Авторы проекта: д-р биол. наук, проф. Л.И. Рубцов, архитекторы Ю.С. Полозкова, В.С. Ступаченко, Литвинчук, Шумейко, дендролог И.П. Зарва [1].

Остров Хортица расположен в центре г. Запорожья между двумя основными городскими образованиями. Это самый крупный и красивый остров на Днепре, один из центров, где зарождалось и крепло Запорожское казачество.

Генеральный план Диево-Таромской зоны отдыха
General layout of Dievo-Taromsk recreation area

Водно-скальный сад
Water-rocky Garden

В силу своего исторического и культурного значения территория острова объявлена государственным заповедником. Хортица всегда был излюбленным местом отдыха запорожцев.

В проектом материале были намечены решения по средней части острова (площадью до 900 га), где предусматривалось создание садово-парковой зоны отдыха. Архитектурно-планировочная композиция зоны отдыха основана на целесообразном освоении территории с учетом местных географических, эстетических и исторических особенностей местности.

Идея проекта заключалась в следующем:
— восстановить, по-возможности, исторический ландшафт острова, покрытого в прошлом

Остров Хортиця
Isle Khortytsya

могучими дубравами, и композиционно увязать с ними существующую растительность;

— композиционно отразить историю прошлого острова;

— сочетать специфику заповедности с условиями отдыха городского населения.

Проектное решение заключалось в следующем: лучшие прибрежные территории представлены системой ландшафтных парков и пляжей для организации массового отдыха. Удаленные от воды территории, с наибольшим количеством памятных мест отведены под исторический парк, который вместе с большой показательной поляной является центром композиции садово-парковой зоны. Основные насаждения парка решены крупными массивами разного вида дубрав, составляющих основу насаждений острова и возрождающих его исторический облик.

Открытые пространства представляли систему обширных полей, способствующих движению воздуха, обеспечивающих максимально комфортные условия для отдыха и восприятия ближних и дальних пейзажей.

Дорожно-аллейная сеть предусматривала наилучшую организацию движения транс-

порта и пешеходов, охватывала разнообразные ландшафты и отдельные композиции, подводя к ним в определенной последовательности сменя пейзажей, формируя разнообразные ощущения.

Проектирование садово-парковой зоны отдыха на о. Хортиця является примером формирования обширного озелененного пространства, выполняющего разные функции — историко-просветительную, рекреационную, эстетическую. Одновременно оно являлось «резервуаром» чистого воздуха для города, объединяя в единую архитектурно-пространственную систему зеленые насаждения.

В 1967 г. в г. Черкассы был заложен новый парк, который тогда назывался имени 50-летия Великого Октября (ныне — парк «Сосновый бор»).

Проект генерального плана парка был разработан в 1966-1967 гг. специалистами УкрНИИинжпроекта. Авторы проекта: архитекторы Г.А. Урсатий, В. Пастухов, консультант: д-р биол. наук, проф. Л.И. Рубцов [3].

Парк в Черкассах — один из немногих образцов своеобразной композиции, в котором

План парка в Черкассах
Layout of park in Cherkassy

созвучные природному ландшафту, искусно созданные пейзажи оставляют у зрителя большое эмоциональное впечатление. Достигнуть этого удалось благодаря применению современных принципов ландшафтной организации парка: дифференциации разных видов отдыха, бережного сохранения естественного рельефа, существующей растительности, обводнения и благоустройства территории, точного оформления пейзажей.

Парк площадью 50 га был запланирован на высоком берегу Кременчугского водохранилища на основе существующего соснового насаждения в возрасте 18—20 лет. Маловыразительный массив молодых сосен покрывал большую часть выбранной для парка территории, пейзаж оживляли группы крупных сосен и роши старых дубов. Главной особенностью была балка, пересекающая надпойменную террасу и обрывистый склон, обращенный к

водным просторам Кременчугского водохранилища.

Главной идеей архитектурно-пространственного решения парка было композиционно выявить и обыграть особенности природной ситуации. При его планировании был

Схема расположения водных устройств
Layout of water facilities

Верхний пруд
Upper pond

сохранен природный ландшафт, типичный для правого берега реки Днепр.

При планировании парка проведена детальная проектная разработка зон и отдельных ландшафтных участков, сооружений и малых форм архитектуры. Уточнялись конфигурации лужаек, компоновка насаждений, перспективных раскрытий, выявлялась пластика рельефа — холмы, повышения и понижения, склоны, долинки. Была создана система декоративных водных устройств, пейзажи парка обогащены включением камня в их композицию. Все это позволило добиться гармонической взаимосвязи архитектуры с рельефом и существующими насаждениями.

Искусное использование воды и камня в качестве лейтмотива композиции парка позволило достичь индивидуальности его облика.

Второй пруд
The Second pond

Была удачно использована балка для водных устройств, а также валуны гранита, присущие песчаным местностям с сосновым лесом. Камень является органичным то доминирующим, то подчиненным элементом композиции водной системы, а также главной декоративной деталью в пейзажах всех функциональных зон парка. Он так же, как и сосна, — объединяющий элемент паркового ландшафта, способствующий общей гармонии и единству его разных частей и индивидуальности облика каждой из них. Общим фоном для водных устройств служат насаждения на склонах балки. Доминирование природных элементов в ландшафте парка, неперегруженное сооружениями и малыми формами архитектуры, придавало ему характер естественности.

Опыт выявления декоративных качеств естественной среды в композиции и методы формирования выразительного художественного облика парка в г. Черкассы, несомненно, имеют важное практическое значение. Творческое использование этого опыта при проектировании и строительстве должно способствовать развитию прогрессивных сторон паркостроения в городах нашей страны.

В 1972 г. на Всесоюзном смотре достижений советской архитектуры парк имени 50-летия Великого Октября в Черкассах был награжден почетным дипломом (впервые в практике проведения подобных смотров был награжден парк). В 1979 г. группе создателей парка была

присуждена Государственная премия УССР имени Т.Г. Шевченко.

Выводы

Профессор Леонид Иванович Рубцов принимал активное участие в проектировании и строительстве разных ландшафтных объектов в качестве главного консультанта и соавтора: территорий природно-заповедного фонда, промышленных зон и объектов садово-паркового строительства городских территорий. Творческое наследие Л.И. Рубцова как ландшафтного архитектора является ценным вкладом в историю паркостроения Украины.

1. *Архів* Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромисто» імені Ю.М. Білокопя». Садово-паркова зона на о. Хортиця. Арх. № 196400, 1972.
2. *Мешкова В.И.* Леонид Иванович Рубцов / В.И. Мешкова // *Строительство и архитектура*. — 1989. — № 9. — С. 22—24.
3. *Николаевская З.* Из опыта паркового строительства / З. Николаевская // *Архитектура СССР*. — 1980. — № 3. — С. 31—36.
4. *Рубцов А.Ф.* Ландшафтные разработки Л.И. Рубцова — основа проекта новой части дендрологического парка «Аскания-Нова» / А.Ф. Рубцов, Н.А. Гавриленко // *Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова, 15—18 мая 2012 г.* — К.: Моляр, 2012. — С. 211—213.
5. *Рубцов Л.И.* Проектирование садов и парков / Л.И. Рубцов. — М.: Стройиздат, 1979. — 184 с.
6. *Рубцова Е.Л.* Вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в создание ботанических садов / Е.Л. Рубцова, Е.И. Романец // *Интродукция растений*. — 2016. — № 1. — С. 41—49.
7. *Светлой* памяти мастера / В.Г. Маевская, Ю.С. Полозкова, Л.А. Гоцкий и др. // *Интродукция растений*. — 2002. — № 2. — С. 111—112.
8. *Халимон О.В.* Найбільший парк Полтавщини / О.В. Халимон // *Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова, 15—18 мая 2012 г.* — К.: Моляр, 2012. — С. 73—78.
9. *Центральный* государственный научно-технический архив Украины. — Ф. Р.-223. — Оп. 1. — Ед. хр. 41. — Л.1. Диево-Таромская зона отдыха. Генеральный план. 1987.
10. *Центральный* государственный научно-технический архив Украины. — Ф. Р.-223. — Оп. 2. — Ед. хр. 63. — Л.1. Александровский ландшафтный парк. Эскизный проект. 1971

REFERENCES

1. *Arhiv* Derzhavnogo Pidpriemstva Ukrayinskiy derzhavniy naukovо-doslidniy Institut proektuvannya mist “Dipromisto” (1972), Arh. N 196400.
2. *Meshkova, V.I.* (1989), Leonid Ivanovich Rubtsov [Leonid Ivanovich Rubtsov]. Stroitelstvo i arhitektura [Building and architecture], N 9, pp. 22—24.
3. *Nikolaevskaya, Z.* (1980), Iz opyita parkovogo stroitelstva [From experience of park building]. Arhitektura SSSR [Architecture of the USSR], N 3, pp. 31—36.
4. *Rubtsov, A.F. and Gavrilenko, N.A.* (2012), Landshaftnyie razrabotki L.I. Rubtsova — osnova proekta novoy chasti dendrologicheskogo parka «Askaniya-Nova» [Landscape developments of L.I. Rubtsov is basis of project of new part of dendrology park “Askaniya-Nova”] Mezhdunarodnyie chteniya, posvyaschennyie 110-letiyu so dnya rozhdeniya doktora biologicheskikh nauk, professora L.I. Rubtsova [International readings devoted to the 110th anniversary of Doctor of Biological sciences, professor Leonid Ivanovich Rubtsov]. Kyiv, Moljar, pp. 211—213.
5. *Rubtsov, L.I.* (1979), Proektirovanie sadov i parkov [Planning of gardens and parks]. Moskva, Stroyizdat, 184 p.
6. *Rubtsova, E.L. and Romanets, E.I.* (2016), Vklad doktora biologicheskikh nauk, professora L.I. Rubtsova v sozdanie botanicheskikh sadov [Contribution of the doctor of biological sciences, professor L.I. Rubtsov to creation of botanical gardens]. Introduktsiya roslin [Plant Introduction], N 1, pp. 41—49.
7. *Maevskaya, V.G., Polozkova, Yu.S., Gotskiy, L.A. and Stupachenko, V.S.* (2002), Svetloy pamyati mastera [To light memory of master]. Introduktsiya roslin [Plant Introduction], N 2, pp. 111—112.
8. *Halimon, O.V.* (2012), Naybilshiy park Poltavshini [The Most park of Poltava] Mezhdunarodnyie chteniya, posvyaschennyie 110-letiyu so dnya rozhdeniya doktora biologicheskikh nauk, professora L.I. Rubtsova [International readings devoted to the 110th anniversary of Doctor of Biological sciences, professor Leonid Ivanovich Rubtsov] Kyiv, Moljar, pp. 73—78.
9. *Tsentralniy gosudarstvenniy nauchno-techniceskiy archive Ukraini.* F. R-223, Op. 1, Ed. Hr. 41, L. 1. Dievo-Taronskaya zona otdiha. Generalniy Plan. 1987 [Central State Scientific-Technical Archives of Ukraine. F. R-223, Op. 1, Ed. Hr. 41, L. 1. Dievo-Taromsk recreation area. General layout. 1987.
10. *Tsentralniy gosudarstvenniy nauchno-techniceskiy archive Ukraini.* F. R-223, Op. 2, Ed. Hr. 63, L. 1. Aleksandrovskiy landshaftniy park. Eskizniy Proekt. 1971

[Central State Scientific-Technical Archives of Ukraine. F. R-223, Op. 2, Ed. Nr. 63, L. 1. Aleksandrovskiy Landscape Park. Preliminary layout] 1971.

Рекомендовал к печати С.И. Кузнецов
Поступила в редакцию 01.06.2016 г.

О.Л. Рубцова

Національний ботанічний сад
імені М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

**ВКЛАД ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОРА Л.І. РУБЦОВА В ПРОЕКТУВАННЯ
ТА БУДІВНИЦТВО ПАРКІВ УКРАЇНИ**

Досліджено вклад доктора біологічних наук, професора Л.І. Рубцова в проектування п'яти парків України: «Асканія-Нова» (Херсонська обл.), Олександрівський ландшафтний парк (Дніпропетровська обл.), Дієво-Таромська зона відпочинку (Дніпропетровська обл.), садово-паркова зона на о. Хортиця (Запорізька обл.), парк імені 50-річчя Великого Жовтня (нині — «Сосновий бір») у Черкасах. Усі ці роботи виконано під керівництвом Л.І. Рубцова як головного консультанта проектів у майстернях інститутів «Діпромісто» і «УкрНДІнжпроект». Проаналізовано історичні, функціональні, естетичні та екологічні підходи до проектних рішень. Зроблено акцент на важливості створення парків у степових районах. Підкреслено необхідність вивчення творчої спадщини Л.І. Рубцова — видатного ландшафтного архітектора — для історії садово-паркового мистецтва України.

Ключові слова: Л.І. Рубцов, парки, проектування, видовий склад.

O.L. Rubtsova

M.M. Gryshko National Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

**THE CONTRIBUTION OF DOCTOR
OF BIOLOGICAL SCIENCES, PROFESSOR
L.I. RUBTSOV TO THE PLANNING
AND CONSTRUCTION OF UKRAINIAN PARKS**

The contribution of Doctor of Biological Sciences, Professor L.I. Rubtsov to the planning of the five Ukrainian parks is studied: Askania-Nova (Kherson Region) Aleksandrovskiy Landscape Park (Dnipropetrovsk Region), Dievo-Taromsk recreation area (Dnipropetrovsk Region), garden and park area on Khortytsya isle (Zaporizhzhia Region), park of the 50th anniversary of the Great October Revolution (nowadays — the «Pine Forest») in Cherkassy. All these works were performed under the direction of L.I. Rubtsov, as the main consultant of the projects in the workshops of institutes “Giprograd” and “UkrNIIInzhproekt”. Historical, functional, aesthetic and ecological approach to planing solutions is analyzed. The importance of the creation of parks in the steppe regions is emphasized. The necessity of the study of the creative heritage L.I. Rubtsov — a prominent landscape architect — for the history of landscape art of Ukraine is accentuated.

Key words: L.I. Rubtsov, parks, planning, species composition.